

Kirlenmiş Suyun Ters Ozmoz ile Arıtılması: Gelişmekte Olan Ülkelerde İnsan İhtiyaçları İçin Temiz Su Sağlamada Etkili Çözüm

Özet

Dünyadaki nüfusun yaklaşık %25'i temiz ve güvenli içme suyuna erişememektedir. Dünyanın birçok bölgesinde tatlı su bulunmasına rağmen, bu su kaynaklarının birçoğu doğal yollarla veya insan faaliyetleriyle kirlenmiştir. İnsan tüketiminin yanı sıra, endüstrilerin de ürün geliştirme ve makine çalıştırma için temiz suya ihtiyacı vardır. Nüfus patlaması ve sanayi genişlemesi ile içme suyu talebi sürekli artmakta ve tatlı su kaynakları kirlenmekte ve kıt hale gelmektedir.

Modern tarım toplumlarında su kirliliği, insan faaliyetlerine bağlı nedenlerden, özellikle sübvansiyonlu tarım kimyasallarının—yapay kimyasal gübreler, pestisitler, fungusitler ve herbisitler—aşırı kullanımına dayanmaktadır. Bu tür yapay kimyasalların kullanımı, dünya çapında birçok değerli su kaynağını kirletmeye devam etmektedir. Ayrıca, yer altı sularının doğal olarak florür, arsenik ve radyoaktif maddelerle kirlendiği bölgeler de bulunmaktadır. İnsan vücudu toksik kimyasalları detoksifiye edip atabilse de, doğal kapasite aşıldığında karaciğer veya böbrekler, ya da her iki organ birden işlevini yitirebilir. Kirli suyun sürekli tüketilmesi durumunda, vücudun eşik değerleri aşıldığında ve koşullar elverişsiz olduğunda, kirleticinin türüne ve toksine bağlı olarak karaciğer, kalp, beyin veya böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Bu nedenle, uygun fiyatla temiz ve güvenli su sağlanması sadece giderek daha fazla tanınmakla kalmamakta, aynı zamanda bir insan hakkı olarak da aşırı derecede önemli hale gelmektedir.

Çoğu **ev tipi filtreler** ve **su arıtma yöntemleri** sadece partikül maddeyi uzaklaştırır. Geleneksel yöntemler, ev tipi su filtreleri ve hatta ultra-filtrasyon gibi bazı yeni yöntemler, insanlara zarar verebilecek ağır metallerin veya toksik kimyasalların çoğunu sudan uzaklaştırılmaz. Bunu, ters ozmoz teknolojisi ve iyon değişim yöntemlerinin kullanımı ile yapılabilir. **Doğru tasarlanmış ters ozmoz yöntemleri**, tek adımlı bir süreçte potansiyel toksik kirleticilerin %95'inden fazlasını uzaklaştırır. Bu inceleme, ters ozmoz yöntemini basit terimlerle açıklamakta ve bu teknolojinin geliştirmekte olan ülkelerdeki belirli durumlarda faydalılığını özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler

Su kirliliği, Çevre, Kirlenme, İnsan hastalıkları, Kronik böbrek hastalıkları (KBH), İçme suyu, Deniz suyu, Ağır metaller, Tarım kimyasalları, Florür, Ters ozmoz, Su arıtma cihazı

I. GİRİŞ

Su, neredeyse tüm bilinen canlı organizmaların hayatta kalması için gerekli olan yaygın bir kimyasal maddedir. Su, dünya yüzeyinin %71'ini kaplar ancak bu suyun %97'si okyanuslardaki tuzlu sudur. Tüm yüzey suları içinde buzullar ve buz tabakaları yaklaşık %2'lik bir kısmı tutar ve tatlı su nehirleri ile göller ise yalnızca %1'ini içerir. Buna rağmen, dünya genelinde birçok toplum, sınırlı miktarda bulunan bu hayati öneme sahip kaynağı korumaya yeterince önem ve dikkat göstermiyor. Dünya nüfusunun yaklaşık %25'ini oluşturan neredeyse iki milyar insan, güvenli içme suyuna erişim sağlayamıyor. Sonuç olarak, su tüketimiyle ilişkili ölümler (yılda beş ila yedi

milyon arası ölüm) muhtemelen dünyadaki en büyük tekil ölüm sebebidir. 2020'de mevcut oranlarla, yılda 75 milyon insanın önlenmesi mümkün suyla ilişkili ölümlerden öleceği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin çoğu, enfeksiyon hastalıkları ve ikincil ishaller nedeniyle meydana geliyor. Ancak, patojen olmayan su kirleticilerinin tüketilmesi sonucu meydana gelen birçok ölüm de bulunmaktadır. Birçok ülkede hükümetler, temiz suya kolay erişimi olmayan en savunmasız insanları görmezden gelmeye devam ediyor. Bu durum, en azından kısmen, yeterli kaynakların olmaması, önceliğin bulunmaması ve/veya sesi olmayan insanların durumuna karşı ilgisizlik ve güvenli su ile sanitasyon tesislerinin eksikliği nedeniyle kaynaklanıyor. Bu ihtiyacı gidermek için birçok hayır kurumu, bu hayati hayat kurtarıcı kaynağı sağlamak için devreye girdi. Geçtiğimiz iki on yıl boyunca, kirli ve tuzlu suyu temiz içme suyuna dönüştürmek için birçok metodoloji geliştirildi.

Bu makale, çoğu ülke için geçerli olan ve 1970'lerin başında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de geliştirilen önemli bir teknolojiyi incelemektedir: ters osmoz (RO) süreci. Geliştirilmesinden bu yana bu yöntem, hastaneler ve gıda ile ilaç sanayiinde dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır.

Daha ince partikül boyutunu filtreleyerek, RO sistemleri ultra-filtrasyonun veya herhangi bir karbon filtresinin yapabildiğinden çok daha küçük çözünmüş partikülleri çıkarır. Son ikisinden farklı olarak, RO sistemleri ağır metalleri (kadmilyum, arsenik, kurşun ve bakır gibi), uçucu organik bileşikler, sodyum, nitratlar, fosfat, florür, kistler, toplam çözünmüş katılar (TDS), agrokimyasal ve petrokimyasal kirleticiler ile farmasötik kirleticileri tek adımda çıkarır. Dolayısıyla, RO teknolojisi, güvenli içme suyu üretmek için önemli bir çözümdür. Ayrıca, RO süreci tuzluluğu (yani, acılık; iyoniklik) ve çeşitli mikrobiyal ve biyolojik kirleticileri de çıkarır.

Sağlığa zararlı olmayan sertlik, renk, koku, tat ve koku gibi bileşenlerin çıkarılması opsiyonel olmakla birlikte, genellikle RO sürecinin bir parçası olarak dahil edilir. Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde, özellikle belirli amaçlara hizmet eden farklı su arıtma teknolojileri ortaya çıkmıştır; bunlardan aktif karbon ve biyo-filtreler, sıklıkla su musluklarına monte edilir. Ancak bu tür filtreler, yalnızca karbon tarafından adsorbe edilen bileşenleri çıkarabilir ve ağır metaller ile florürü etkili bir şekilde çıkarmakta yetersiz kalır. Kimyasal kirleticilerin çıkarılması hala zor bir problem olmaya devam etmektedir.

Özel deflorinasyon filtreleri ya aktif alümina ya da reçineler temel alınarak tasarlanmıştır. Bunlar, yalnızca florürün sağlık sorunlarına neden olduğu alanlarda, örneğin diş ve iskelet florozisi gibi durumlarda kullanılabilir. RO'da kullanılan membranlardaki çok küçük gözenek boyutları nedeniyle, yöntem biyolojik kirleticileri de çıkarır ve ekstra maliyet veya zaman gerektirmez. RO yöntemi tüm bu sorunların üstesinden gelmesine rağmen, potansiyel olarak yüksek başlangıç maliyetleri, elektrik ihtiyacı, atık suyun yönetimi ve sık arka yıkama ve/veya filtre ve membranların değiştirilmesi gerekliliği bu teknolojinin önündeki engellerden bazılarıdır.

Ters osmoz, kimyasal olarak kirlenmiş suyu, acı suyu veya deniz suyunu filtreleyebilir; mineralleri, kimyasalları, toksinleri ve çözünmüş ile çözünmemiş maddeleri çıkarabilir. Merkezi olarak arıtılmış borulu su temininin olmadığı yerlerde veya sel ve doğal afetler sonrası su kirliliği durumlarında, RO üniteleri, topluluklara güvenli, içilebilir su sağlayabilir ve sanayi ihtiyaçları için kullanılabilir. Taşınabilir, kızak montajlı RO sistemleri, sel, deprem ve tsunami gibi acil durumlar sonrasında etkilenen topluluklara temiz su sağlamak için idealdir. Ayrıca, birçok sanayi, üretim sürecinde atık suyu RO tesisleri kullanarak geri dönüştürerek fayda sağlamıştır.

A. Temiz Su İhtiyacı

Temiz su, insanların sadece bir hakkı değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşamlar sürdürebilmek için bir temel ihtiyaçtır. Birçok ülke, su kaynaklarının korunmasını içeren çevre koruma yasaları çıkarmıştır. Ancak, bu yasaların uygulama düzeyleri oldukça değişken olup, uyum genellikle zayıftır. Özellikle önemli olan, su kaynaklarının ve hava kirliliğinin sanayi ve biyolojik atık bertarafı, kirlenmesi ve kontaminasyonunun önlenmesidir. Ancak, tüm kirleticiler tamamen insan yapımı ya da antropojenik değildir.

Küresel ısınma da çevresel kirliliği etkilemiştir. Çevresel kirlilik, insan kaynaklı nedenlerin istenmeyen bir sonucu olup, insan faaliyetleri tarafından hızlandırılmıştır. Bununla birlikte, doğal fenomenler de vardır. Bunlar birlikte, iklim değişikliği kaynaklı kasırgalar, huraganlar, tayfunlar, kuraklıklar ve selleri körükler; tüm bunlar önemli yeraltı suyu kontaminasyonuna yol açar; bu olaylar daha sık meydana gelmekte ve su kirliliğinin önemli, ancak sık sık unutulmuş kaynaklarıdır.

B. Kirli Su Tüketmenin Ağırlığı

Her yıl milyonlarca insan, kirli su tükettikleri için hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, ekonomik olarak yoksul ülkelerdeki fakir ve tarımsal topluluklarda meydana gelir. Bu ölümlerin büyük bir kısmı mikrobiyal kontaminasyona bağlanabilir ve dizanteri gibi durumlara yol açabilir, ancak kimyasal ve toksin kontamine su tüketen kişi sayısında artış görülmektedir. Çoğu durumda, bu ölümlerin nedenleri iyi tanımlanmadığı için, su "zehirlenmesi" olarak atfedilmez; bu nedenle küçümsenir. Öncelikle, dünyanın çoğu yerinde ölüm nedeninin doğru tanısını yapacak uzmanlık veya teknoloji yoktur. Yükselen ekonomilere sahip ve ekonomik olarak yoksul ülkelerdeki nüfusun neredeyse %60'ı günlük su ihtiyaçları için kuyulara, rezervuarlara, nehir ve doğal akarsulara bağımlıdır. Öte yandan, hemen hemen tüm şehir sakinleri, merkezi olarak arıtılmış borulu su tedariklerini alır; bu durum çoğu zaman göz ardı edilir. Ayrıca, kentsel alanlarda içme suyu kalitesi, içme suyunun zararlı kimyasallar, toksinler ve patojen mikroorganizmalar içermemesini sağlamak amacıyla programlar aracılığıyla garanti altına alınır. Ancak, gelişmekte olan ve ekonomik olarak dezavantajlı ülkelerdeki nüfusun yaklaşık %65 ila %70'i uzak köylerde yaşar ve bu tür programlar mevcut değildir. Bu nüfusun büyük çoğunluğu borulu su tedarikine erişim sağlayamaz.

C. Temiz Su Üretim Seçenekleri

Ekonomik olarak iyi durumda olanlar ve temiz suya borulu su sistemleri aracılığıyla erişimi olan şehirlerde ve çevresinde yaşayanlar dışında, çoğunlukla köylüler, özellikle düşük ve orta gelirli bölgelerdeki insanlar, su ihtiyaçlarını kendi kaynaklarından sağlamak zorundadır. Bu nedenle, tükettikleri suyun saflığına bağlı olarak sağlıkları ciddi şekilde etkilenebilir. Bu durum, özellikle tarım toplulukları için önemlidir. **Tablo 1**, su arıtma için en yaygın kullanılan yöntemleri göstermektedir.

Tablo 1 Yaygın Kullanılan Su Arıtma Yöntemleri

İşlem	Yöntem kullanımı
Ekonomik ve en yaygın kullanılan metotlar	-Parçacıkların, askıda katı maddelerin ve kumun uzaklaştırılması -Koku kontrolü ve çamur çöktürme -Filtrasyon ve klorlama
Kimyasal ve mekanik yöntemler	-Havalandırma ve pıhtılaşma -Flokülasyon ve filtreleme -Dezenfeksiyon

	-Karbon adsorpsiyonu
Pahalı ama etkili yöntemler	Damıtma, iyon deęiřtirme yöntemleri Elektro-diyaliz, ters ozmoz

Geliřmekte olan ülkelerde kullanılan çoęu filtrasyon sistemi, basit mekanik filtrasyon işlemlerine dayanmaktadır (Tablo 1). Bu sistemler, fiziksel boyuta dayalı bir mekanik süreçle partikül maddeyi çıkarır. Bu metotlar, bazı daha büyük inorganik maddeleri ve metalleri partikül formunda çıkarabilir, ancak su içinde çözünmüş olanları deęil. Bazı filtreler ek olarak aktif karbon bileřeni içerir; bu, bazı kimyasalların karbon yüzeyine adsorbe olmasını saęlar. Ancak, adsorpsiyon metotlarının aksine, adsorpsiyon, malzemenin mevcut yüzey alanına baęlıdır; dolayısıyla kapasite sınırlıdır. Saęlık sorunlarına neden olan üç yaygın ağır metal kirlenici, su içinde çözünmüş halde bulunan kadmiyum, kurřun ve arsenik, bu filtrasyon metotları ile genellikle çıkarılamaz.

Aktif karbon filtrelerindeki kirlenici çıkarma mekanizması adsorpsiyon yoluyla olduęu için, kapasite küçüktür ve bu filtreler hızla doyar; bu nedenle, üreticilerin iddialarına raęmen kapasite sadece birkaç gün sürer. Ayrıca, bu filtreler suyun içinden önemli miktarda ağır metal veya florür çıkarmaz. Pahalı seçenekler arasında şiřelenmiş su kullanımı, köylere su taşıyanlar/bowserler aracılıęıyla günlük su taşıma, bireysel hane halklarına su filtreleri saęlama ve kuyuların, derin tüp kuyular dahil, kurulumu yer alır.

Çevresel felaketler ve seller sonrası su kirlilięi durumunda, sterilizasyon tabletleri, kimyasal floklama yöntemleri ve acil taşınabilir, kızak montajlı RO sistemleri kullanılabilir; tüm bunlar hızlı bir şekilde kurulabilir. Ancak, geliřmekte olan ülkelerdeki saha deneyimleri, kendi deneyimlerimiz de dahil olmak üzere, sadece yaygın kullanılan filtrelerin kirlenicileri çıkarmada yetersiz olduęunu göstermektedir, ayrıca bu filtrelerin kullanımı da yetersizdir. Eęer montaj akışında temiz bir su kaynaęı varsa, bu kaynaęı kullanmak daha ekonomik olacaktır. Mevcut ve yaygın kullanılan sistemler işe yaramadıęı için, kutunun dışındaki yeni yöntemler gereklidir.

D. Osmotik Basıncı Anlamak:

Osmotik basıncı ölçmek için birçok yöntem mevcuttur. Osmotik basınç, bir çözeltinin buhar basıncının düşürülmesi, donma noktasının depresyonu veya ideal gaz kanunu denkleminin eşdeęeri ile hesaplanabilir. Ayrıca, osmotik basıncı doğrudan ölçebilen birkaç ticari cihaz da bulunmaktadır.

Bir çözeltinin osmotik basıncını hesaplamamanın bir dięer yolu, çeřitli basınçlarda işletme kořulları altında bir modül aracılıęıyla su akışını ölçmektir. Su akışı ile basınç grafięi sıfır su akışına doğru ekstrapole edilirse, kesiřim noktası osmotik basıncı verir.

Bu, konsantrasyon polarizasyonunu da içeren etkili osmotik basıncı verir. Bu, bir membran aracılıęıyla su akışını durdurmak için gerekli olan basıncı dolaylı olarak ölçer.

Bir çözeltideki doğrudan osmotik basınç ölçümü, sıfır akış elde etmek için yeterli basınçta çalışmak, membranların mükemmel yarı geçirgen membranlar olmaması nedeniyle pratik deęildir. Bu teknik, besleme suyu ile çıkış suyu arasındaki osmotik basınç farkını ölçer. Düşük basınçlarda, sadece tuz retti kötü olmakla kalmaz, aynı zamanda ölçülen osmotik basınç da gerçek deęerden daha düşük olabilir.

Bir çözeltinin osmotik basıncı, çözeltinin konsantrasyonu ile artar. Genellikle bu, sodyum klorür bazında tanımlanır. Osmotik basınç, her miligram çözücü/litre için yaklaşık 0.01 psi artar. Bu,

çoğu su kirleticisi için iyi bir yaklaşımdır, ancak yüksek moleküler ağırlıklı kirleticiler ve organik kirleticiler nispeten daha düşük osmotik basınç üretebilir. Örneğin, NaCl ile karşılaştırıldığında, sukroz her miligram/litre için yaklaşık 0.001 psi değeri verir, bu da on kat daha azdır. Genel olarak, demineralizasyon gerektiren bir su kaynağının osmotik basıncı, toplam çözülmüş katılar (TDS) için 1,000 mg/L (ppm) başına 10 psi'dir.

E. Ters Osmoz Arıtımının Tanımları:

Osmoz: Osmoz, osmotik basınç nedeniyle bir çözücünün veya suyun yarı geçirgen bir membran aracılığıyla kendiliğinden geçişi veya pasif difüzyonu olarak tanımlanır. Sıvı, bir yarı geçirgen membran aracılığıyla daha seyreltilmiş bir çözeltiden daha konsantre bir çözeltiye doğru hareket eder (**Şekil 1**).

Şekil 1: (A) Osmozun ve (B) Ters Osmozun temel mekanizmaları nasıl işler.

Osmoz sırasında, bir membrana basınç uygulanmadan, daha az konsantre bir çözelti veya su molekülleri, daha yüksek konsantrasyona çözeltiye doğru "filtrelenir" veya çeker, böylece sonucunu denge kurulana kadar seyreltir.

Çözücünün hareketi, membranin her iki tarafındaki çözelti konsantrasyonlarını eşitleyerek ve eşit osmotik basınç oluşturarak sistemin serbest enerjisini azaltır. Membranın bir tarafından diğer tarafına sıvı transferi, daha konsantre çözeltiliye (örneğin, su) herhangi bir net çözücü transferini engelleyecek kadar büyük bir basınç veya baş oluşana kadar devam eder (Şekil 1). Membranın gözenek boyutuna bağlı olarak, çözünmüş çözeltili maddeleri ve partiküllerin membranın karşı tarafına geçişini engeller. Bu denge durumunda, her iki yönde geçen su veya çözücü miktarı eşit ve membranın her iki tarafındaki çözeltinin osmotik basıncı aynıdır.

Ters Osmoz: RO işlemi osmoz akışını tersine çevirir. Çözeltinin yüksek konsantrasyonlu tarafına hidrolik basınç uygulanarak, çözücülerin bir basınç gradyanına karşı membran aracılığıyla süzülmesi sağlanır. RO'da, mekanik bir pompa kullanılarak, yarı geçirgen bir membranın bir tarafındaki çözeltiliye içsel osmotik basıncı aşmak için basınç uygulanır: bir termodinamik parametre. Süreç ayrıca deniz suyu arıtımında tuz dahil çözünür ve partikül maddeleri çözeltiliden çıkarır.

Basınç, çözeltinin osmotik basıncının ötesinde yarı geçirgen membranın konsantre tarafına uygulandığında, çözücü daha az konsantre olan tarafa doğru akışa başlar (Şekil 1). Konsantre çözeltiliden (su) çözücü, daha az konsantre olan çözeltiliye geçer; böylece, basıncın uygulandığı taraftaki çözelti maddesi konsantrasyonu daha yüksek hale gelir. En yaygın olarak, RO, deniz suyundan içme suyu arıtımı, tuzlu suyu temiz suya dönüştürme ve ilaç ile süt işleme sanayiinde kullanılır.

Ters osmoz, çözeltiliden birçok türde molekül ve iyonu çıkarabilir, bu nedenle hem sanayi süreçlerinde hem de içme suyu üretiminde kullanılır. Sonuç olarak, çözelti maddesi membranın basınçlı tarafında tutulur ve çoğu durumda su olan saf çözücü, membranlar aracılığıyla diğer tarafa zorlanır ve orada toplanır. Ters osmoz, geri dönüşüm, atık su arıtma, gıda ve içecek işleme ve enerji üretimi dahil birçok uygulamada kullanılır. Çeşitli teknoloji ve işlemler, RO arıtma tesislerinin kullanımını içerir. Ters osmoz, içme suyu kaynaklarından mineraller, uçucu organik bileşikler, florür ve diğer kimyasal kirleticileri çıkarmak için az sayıdaki etkili yöntemlerden biridir.

F. Ters Osmoz ile Arıtma Mekanizması:

Şekil 2: Ters osmozun temel bileşenleri.

RO, ultra-filtrasyon gibi diđer membran teknolojisi uygulamalarına biraz benzerdir, ancak RO ile diđer filtrasyonlar arasında farklar vardır. Filtrasyonda kaldırma mekanizması süzme veya boyut dışlama şeklindedir ve gözenek boyutları RO membranlarından daha büyüktür. Teorik olarak, ultra-filtrasyon süreci, operasyonel deđişkenlikleri dahil olmak üzere, basınç ve çözelti konsantrasyonlarından bağımsız olarak, partiküllerin iyi bir şekilde dışlanmasını sağlar. Ancak, gözenek boyutları daha büyük olduđu için, inorganik bileşenler, tüm ağır metaller ve mikrobiyal ajanlar ultra-filtrasyon sürecinden geçer.

Ters osmoz, difüzyon mekanizmasına bađlı olduđu için, ayrışma verimliliđi çözelti konsantrasyonuna (TDS), uygulanan basınca ve su sıcaklığına göre deđişir. RO sistemlerindeki yüksek basınçlı pompalar, suyu membranların gözeneklerinden (permeat) zorlar ve daha yüksek çözelti konsantrasyonlarına sahip kalan su, atık su (tuzlu su) olarak dışarı itilir. Bir RO sisteminin temel bileşenleri Şekil 2'de gösterilmiştir. Agrokimyasallar ve toksinlerin yanı sıra, RO'nun ana faydalarından biri de suyun tuzluluđunu, ağır metalleri ve florürü çıkarabilme yeteneđidir; oysa aktif karbon filtreleri ve ultra-filtrasyon temelli teknolojiler dahil çođu diđer metodoloji bu iyonları çıkarmada başarısız olur. Daha büyük RO ünitelerinde, yüksek basınçlı su çıkışı bir türbin veya motorla bađlandığında, bu aksi takdirde israf edilecek enerjinin bir kısmını basınç pompalarını, permeat pompalarını veya diđer elektrikli cihazları çalıştırmak için geri dönüştürebilir. Tipik bir RO sisteminin mekanistik bileşenleri ve akış döngüsü Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3: RO sistemlerinin şematik gösterimi.

Tablo 2 RO Membranlarının Ortalama Safılaştırma Verimliliği*

Madde	Giderim %
Sodyum	94
<u>Kurşun</u>	93
Sülfat	94
Arsenik	95
Kalsiyum	97
Magnezyum	96
Potasyum	93
Nikel	95
Nitrat	90
Florür	95
Demir	95
Manganez	96
Çinko	95

Merkür	94
Baryum	95
Selenyum	94
Siyanür	92
Fosfat	95
Klorür	92
Kadmiyum	95
Tarım ilaçları	98
Petrokimya	95
Organik bileşikler	98
Partikül madde	99

*Yüzdeler membran tipine, gözenek boyutuna, su kalitesine, basınca, sıcaklığa ve TDS'ye bağlı olarak değişebilir. *Verilerin birden fazla kaynaktan ortalaması alınmıştır.*

Sarmal membranlar, bir veya daha fazla membran zarının delikli merkezi bir boru etrafına sarılmasıyla oluşturulur. Permeat, membrandan zarın içine geçer ve merkezi boruya doğru spiral şeklinde içeri doğru ilerleyerek toplanır. Tablo 2, optimum ters osmoz üniteleri kullanılarak çeşitli inorganik su kirleticilerinin ortalama en iyi arıtma verimliliklerini gösterir.

Tüm ters osmoz üniteleri aynı şekilde çalışır. Birçok ünitenin temel bileşenleri aynıdır, ancak ana fark, ünitenin içindeki filtrelerin ve membranların kalitesindedir (Tablo 3). Bunlar, çıkış suyunun kalitesini, dayanıklılığı, işletme maliyetini ve sermaye maliyetlerini belirler.

Membranların kalitesi ve tutarlılığı, herhangi bir RO ünitesinin performans dayanıklılığını ve kalitesini etkileyen ana faktördür. Performansı etkileyen diğer faktörler arasında su giriş basıncı, su sıcaklığı, çözelti konsantrasyonları, partikül maddelerin yoğunluğu ve sudaki TDS bulunur.

Tablo 3 RO Sistemlerinde Kullanılan Ortak Temel Bileşenler

Ön filtreler	Genellikle, giriş su kaynağı RO sistemine ön filtreden girer. Giriş suyunun kalitesine ve TSD'sine (Toplam Çözünmüş Katılar) bağlı olarak, bazı üniteler, RO membranlarına potansiyel olarak zarar verebilecek klor gibi oksitleyici bileşenleri de çıkarmak üzere partikülleri temizlemek için bir dizi ön filtre kullanır. En yaygın kullanılan ön filtreler, kum, silt, toprak, partikül ve diğer tortu maddelerini çıkarmak için kullanılan tortu filtreleridir (çoklu medya filtreleri). Karbon filtreler, özellikle ince film kompozit (TFC) ve ince film materyali (TFM) membranları korumak amacıyla klor gibi oksitleyici bileşikleri çıkarmak için kullanılır. Selüloz tri-asetat (CTA) membranları kullanan sistemlerde karbon ön filtreler rutin olarak kullanılmaz, ancak çoğu şirket TFC/TFM filtrelerini kullanır.
Giriş Su Hattı Valfi	RO sistemi veya ön arıtma cihazına giren su kaynağını kontrol etmek için giriş su hattına takılan valf.

Basınç Pompaları	Yüksek basınçlı pompalar ve akış sistemini düzenleyen kontrol vanaları, ters osmoz için filtrasyon basıncını oluşturur.
RO Membranları	RO membranı, sistemin anahtar bileşenidir. En yaygın kullanılan membranlar sarmal sarılmıştır. CTA klor direncine sahipken, TFC ve TFM membranları değildir.
Son Filtreler	RO ünitesi, depolama tankı ve temiz su çıkışı arasında, su bir veya daha fazla son filtrelerden geçer. Bu son filtreler, istenmeyen maddeleri yakalamak için granüler veya blok karbon formunda aktif karbon içerir. Bu filtreler, organik bileşenler dahil, ek kirleticilerin adsorbe edilmesini sağlar ve RO membranlarını atlayan diğer maddeleri de çıkarır. Ayrıca, atık suda anormal tat veya koku giderilmesine yardımcı olurlar.
Kontrol vanası	Kontrol vanası, membran muhafazasının çıkış ucunda bulunur. Temiz suyun depolama tankından üniteye geri akışını önler ve membranların zarar görmesini engeller.
Otomatik kapatma / şamandıra vanası /Şatof	Su tasarrufu sağlamak için, RO sistemlerinde otomatik kapatma vanaları (şamandıra) bulunur. Depolama tankı dolduğunda, vana membran bölümüne su girişini durdurur. Bu, temiz su üretimini durdurur, pompa basıncını serbest bırakır ve su tasarrufu sağlar. Depodan su serbest bırakıldığında, tanktaki basınç düşer ve kapatma/şamandıra vanaları açılarak membrana su akışını yeniden sağlar.
Akış sınırlayıcı	Membran boyunca su akışı, RO drenaj hattında bulunan bir akış kontrolü ile düzenlenir. Bu akış kontrol cihazları, yüksek kaliteli içme suyu elde etmek için gerekli olan akış hızını, membranın kalitesi ve kapasitesine göre kısmen belirler. Ayrıca membranın giriş tarafındaki basıncı korumaya yardımcı olurlar. Akış sınırlayıcılar, membran odasındaki basıncı koruyarak RO işleminin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca, gelen suyun en az direnç gösteren yoldan akıp drenaj hattına gitmesini önlerler.
Permeat pompası	Akış sınırlayıcı ile RO modülü arasında yerleştirilen pompalar, membran basıncını korur ve permeat su akışından aksi halde boşa gidecek olan gücü üretir.
Depolama tankı	RO membranlarından gelen arıtılmış su, bir üst depolama tankına yönlendirilir. Depolama tanklarının kapasitesi, membranların kapasitesi, basınç ünitesi ve su hacmine bağlı olarak değişir.

Musluk	RO ünitesini veya üst depo çıkış akışını düzenleyen vana.
Drenaj hattı	Drenaj hattı, ters ozmoz membran muhafazasının çıkış ucundan drenaja kadar uzanır ve daha yüksek konsantrasyonda kirleticiler içerir.

G. Ters Ozmoz (RO) tesislerinde membranlar ve filtrelerin kalitesinin önemi:

Yüksek basınçlı RO sistemleri, 1970'lerin ortalarından bu yana, tuzlu ve deniz suyunun içme suyuna arıtılması ve tıbbi, endüstriyel ve evsel uygulamalar için temiz su üretilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ünitenin içindeki yüksek kaliteli bileşenler, temiz su çıktısının kalitesi ve miktarı için önemlidir.

Bir RO sistemi tasarlarırken veya satın alırken dikkate alınması gereken sorular arasında, kullanılan malzemelerin kalitesi ve bağlantı türleri (plastik ürünler ve bağlantılar dahil), sızıntı olasılığı, iç basınç kapasitesi ve basınç ve TDS gibi yerleşik algılama sistemleri, kullanılan malzemenin kalitesi, dayanıklılık ve membran gözenek boyutu, çoklu ortam filtrelerinin kalitesi ve kapasitesi, geri yıkama filtrelerinin gerekliliği ve sıklığı, aktif karbon ve mikron filtrelerin kalitesi, her bileşen için üretici tarafından sağlanan spesifikasyonların doğruluğu ve toleransı ve filtrasyon sistemini atlayan su veya kirlenme potansiyeli yer almaktadır.

H. Ters ozmozda yer alan mekanizmalar

RO için kullanılan membranlar, kimyasal ayrışmanın gerçekleştiği polimer matriste yoğun katmanlara sahiptir. Çoğu durumda, membran, bu yoğun katmandan yalnızca suyun geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır; kesme limiti yaklaşık olarak 200 Dalton'dur. Bu, organik moleküller, tuz iyonları ve ağır metaller gibi çözümlerin geçişini engeller. Membranın yüzeyine uygulanan basınç, genellikle tatlı ve tuzlu su için 2 ila 17 bar (30-250 psi) ve deniz suyu için 40 ila 82 bar (600-1200 psi) arasında değişir. Deniz suyunun ozmotik basıncı 27 bar (390 psi) civarındadır. Birçok sistem, suyu sterilize etmek ve RO membranından geçebilecek mikropları öldürmek için ultraviyole lambalar kullanır.

I. Membran temizleme süreci

Arıtılmış suyun geri kazanım yüzdesi, membran gözenek boyutu, sıcaklık, çalışma basıncı ve membran yüzey alanı gibi birkaç faktöre bağlıdır. Membranlarla ilgili en büyük sorunlardan biri, membranlara zarar veren sediment birikimidir. Bu nedente, giriş suyu yüksek TDS'ye veya sert suya sahipse, sedimentin ya su yumuşatıcılar ile ya da anti-scalent enjeksiyon sistemleri kullanılarak çıkarılması gerekmektedir.

Temiz suyun geri kazanımı, suyun sıcaklığı, TDS ve RO membranlarında tutarlı basınç oluşturma yeteneği gibi birkaç faktöre bağlıdır. Zamanla, RO membran elemanları, membran yüzeylerinde birikinti birikmesi nedeniyle performans düşüşü yaşar. Çözünmeyen organik bileşikler, mineral tortuları, kolloidal partiküller ve biyolojik maddeler membran kirlenmesine yol açar. Bir RO sisteminin üretimi %10'dan fazla düştüğünde veya diferansiyel basınç normal çalışma koşullarının yaklaşık %15 üzerine çıktığında, membran temizliği yapılmalıdır.

Su, medyanın içinden aşağıya doğru akar ve bazı katı maddeler medya yatağında birikebilir. Arıtılmış su, permeat, aşağı akış süreçlerine geçer. Filtre tıkanmaya başladığında veya yatağın içindeki basınç düşüşü arttığında, akış hızları azalır. Bir RO sisteminin geri kazanımı azaldığında (yani atık su yüzdesi arttığında), etkili kirlenme giderim oranları da azalır; sonuç olarak, suyun TDS

değeri artmaya devam eder ve membran arızası meydana gelebilir. Bu noktada, su kalitesinin bozulmasını önlemek için akışın tersine çevrilmesi gerekir. Bu, kontrol vanasından drenaja yönlendirilerek, servis sırasında biriken partikül maddeyi taşıyarak manuel veya yarı otomatik olarak yapılabilir. Gerekli akış, medya için özeldir ve medya yatağının düzgün temizlenmesi için gereklidir. Medya filtreleri için gerekli geri yıkama akışı her zaman servis akış hızından daha yüksektir.

Filtreler, biriken kalıntıları bertaraf etmek için periyodik olarak geri yıkanmalıdır. Bu, üniteden temiz suyun geri yıkanması ve ardından atık suyun bertaraf edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında, farklı boyuttaki medyalar katmanlara ayrılarak filtre yatağını hizmete hazır hale getirir. Ancak, daha küçük, çift veya üçlü ünite sistemleri kullanıldığında, optimum geri yıkama akış hızı daha düşük olur; bu nedenle, bu sistemler daha yüksek hizmet akış hızlarında çalıştırılabilir. Hem asidik hem de kostik temizleme kimyasalları membran temizleme sürecinde kullanılır. Asidik temizleyiciler genellikle yaklaşık pH 2'de kullanılır ve inorganik ve demir birikintilerini giderir. Alkalın temizleyiciler yaklaşık pH 12'de kullanılır ve biyolojik madde, organik kirlenmeler ve silika birikintilerini giderir.

J. Membran gözenek boyutu ve RO ünite kapasiteleri

Ters ozmoz membranları iki yaygın konfigürasyonda üretilir: spiral sarımlı ve boş fiber. Ters ozmoz, 0.1 nm'den büyük parçacıkları uzaklaştırdığı için "hiper filtrasyon" olarak kabul edilir. Membran gözenek boyutları, filtre türüne bağlı olarak 0.1 nanometreden (3.9×10^{-9} inç) 5,000 nanometreye (0.00020 inç) kadar değişebilir. Genel olarak, partikül filtrasyonları 1 mikrometre (3.9×10^{-5} inç) veya daha büyük parçacıkları uzaklaştırır.

Mikrofiltrasyon, 50 nm veya daha büyük parçacıkları uzaklaştırır.

Ultrafiltrasyon, yaklaşık 3 nm veya daha büyük parçacıkları uzaklaştırır.

Nanofiltrasyon, 1 nm veya daha büyük parçacıkları uzaklaştırır.

K. Ters ozmoz sistemlerinin diğer kullanımları

Sanayileşmiş ülkelerde, acil durum hizmetleri ve askeri kuruluşlar, savaş alanında ve eğitimde sıkça RO su arıtma ünitelerini kullanır. Bu ünitelerin kapasiteleri, ihtiyaca bağlı olarak günlük 1,500 ila 150,000 imp. galon (6,800 ila 680,000 L) arasında değişir. En yaygın olanları, saat başı 1,000 ve 3,000 galon kapasiteli üniteler olup, tuzlu ve tuzlu suyu, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanlarla kirlenmiş suyu arıtma yeteneğine sahiptir.

Normal çalışma değişkenlerinde, bu ünitelerden biri, 24 saatlik bir dönemde 12,000 ila 60,000 imp. galon (55,000 ila 270,000 L) su üretebilir ve sistemleri, basınç pompalarını, elemanları ve jeneratörleri kontrol etmek için 4 saatlik bir bakım süresi gerektirir. Bu nedenle, tek bir ünite yaklaşık 3,000 ila 7,000 kişiye hizmet verebilir.

Ters ozmoz, endüstride de kazan suyu kireçlenmesini önlemek için mineralleri uzaklaştırmak ve tuzlu yeraltı sularında kirlenmeleri temizlemek için kullanılır. RO süreci ayrıca deiyonize su üretimi, hastaneler, ilaç endüstrisi ve süt ürünleri endüstrisinde süt yoğunlaştırma için kullanılır.

Ters ozmoz sistemleri gıda endüstrisinde de kullanılır. Tuzdan arındırmanın yanı sıra, ters ozmoz, meyve suları gibi gıda sıvılarını yoğunlaştırmak için geleneksel ısıtma veya liyofilizasyon işlemlerine göre daha ekonomik bir tekniktir. Ters ozmoz yöntemi, peynir altı suyu protein tozlarının üretimi ve sütü yoğunlaştırarak nakliye maliyetlerini düşürmek için süt ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Peynir altı suyu uygulamalarında, peynir üretiminden sonra kalan sıvı, ultrafiltrasyon işleminden önce RO ile %6 toplam katı maddeden %10 ila %20 toplam katı maddeye yoğunlaştırılır. Bu işlem, çeşitli peynir altı suyu tozlarının üretiminde kullanılan ultrafiltrasyon malzemesini oluşturur. Ayrıca, sütün ultrafiltrasyonu, laktozu %5 toplam katı maddeden %18 ila %22 toplam katı maddeye yoğunlaştırarak laktoz ve süt tozunun kristalleşme ve kurutma maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Birçok akvaryum da balıklar ve deniz memelilerine uygun yapay deniz suyu karışımında tuzluluğu kontrol etmek için RO sistemlerini kullanır. Normal musluk suyu, genellikle resif ortamındaki hassas organizmalar için zararlı olan aşırı miktarda klor, kloramin, bakır, nitrat, nitrit, fosfat, silikat ve diğer kimyasalları içerir.

Bu arada, azot içeren bileşikler ve fosfatlarla kirlenme aşırı alg büyümesine yol açabilir ve bakım maliyetlerini artırabilir. Resif akvaryumlarında en yaygın kullanılan arıtma yöntemi hem RO hem de deiyonizasyon (RO/DI) kombinasyonudur. Bu yöntem, nispeten düşük sermaye ve işletme maliyetleri nedeniyle diğer arıtma süreçlerine tercih edilir. Ancak, musluk suyunda klor ve kloramin bulunduğu, su membran aparatına geçmeden önce aktif karbon filtrasyonu gereklidir.

Deniz suyu ters ozmoz: Bu, tuzdan arındırma için kullanılan ve son kırk yıldır ticari olarak mevcut olan yüksek basınçlı bir RO işlemidir. Bu süreç, ısıtma gerektirmez ve enerji gereksinimi, diğer gelişmiş tuzdan arındırma yöntemlerine kıyasla yüksek olan yaklaşık 3 kWh/m³'tür.

Ancak, NaCl nedeniyle yüksek ozmotik basınç nedeniyle, bu süreç daha yüksek basınçların üretilmesini gerektirir, bu nedenle, tuzlu ve akarsu suyunun arıtılması için gereken 0.1 ila 1 kWh/m³'ten daha fazla elektrik gerektirir. Bu nedenle, bu yöntemle göre, tuzlu sudan elde edilen %65 ila %80 geri kazanım oranı yerine, yalnızca yaklaşık %50 deniz suyu girişi tatlı içme suyu olarak geri kazanılabilir. Ancak, daha büyük tesisler, tuz ve elektrik gibi faydalı yan ürünlerin üretilmesine olanak tanır.

Tuzlu su ters ozmoz: Tuzlu su, tatlı sudan daha yüksek bir tuzluluğa sahip olan, ancak deniz suyundan çok daha az olan sudur. Lagünler ve haliçlerde olduğu gibi deniz suyunun tatlı su ile karışmasından kaynaklanabilir veya tuzlu fosil akiferlerinde meydana gelebilir. Bu su, litre başına 0.5 ila 30 gram tuz içerebilir- genellikle 0.5 ila 30 binde bir (ppt veya %) olarak ifade edilir. Bu sistemlerden suyun geri kazanım yüzdesi, besleme suyunun tuzluluğuna ve sistem tasarımlarına göre değişir: tipik olarak küçük deniz suyu sistemlerinde %30, daha büyük deniz suyu sistemlerinde %50 ve tuzlu suda %80'e kadar çıkabilir. Konsantre akışı tipik olarak besleme basıncından sadece 3 bar (50 psi) daha düşüktür, bu nedenle hala yüksek basınç pompası giriş enerjisinin çoğunu taşır.

Tuzlu suyun arıtılması süreci, suyun tuzdan arındırılmasına benzer, ancak giriş suyu, deniz suyundan çok daha düşük tuz içeriğine sahiptir ve bu nedenle suyu membranın üzerinden geçirmek için daha az basınç gerektirir. Bu tür su kaynakları arasında nehir haliçleri ve tuzlu veya diğer kimyasal kirlenmiş kuyular ve su yolları bulunur. Süreç, deniz suyu RO'ya benzer, ancak tuzdan arındırmadan daha düşük basınçlar ve daha az enerji gerektirir. Bu sistemlerde, su girişinin %80'ine kadar tatlı su olarak geri kazanılabilir.

L. Ön arıtma

Ters ozmoz (RO) veya nano filtrasyon membranları ile çalışırken, spiral sarımlı tasarımları nedeniyle ön arıtma önemlidir. Spiral sarımlı tasarımlar, membran yüzeyini temizlemek ve katı

maddeler ile adsorbe olmuş iyonları gidermek için su veya hava darbeleriyle geri darbelere izin vermez. Birikmiş materyal membran yüzey sistemlerinden çıkarılamadığından, bu sistemler kirlenmeye (üretim kapasitesinin kaybına ve sistemin verimliliğinin azalmasına) karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle, ön arıtma, bu iki su arıtma sisteminin gerekli bir parçasıdır.

Genel olarak, ön arıtma sistemleri aşağıda açıklanan birkaç ana bileşene sahiptir

Katıların boyut elemesi: Su membranlardan geçirilmeden önce, giriş suyundaki katı maddelerin membranları ince parçacıklar veya mikrobiyal büyümelerle kirlenmesini önlemek için çıkarılması gerekir. Bu aynı zamanda yüksek basınç pompası bileşenlerinin olası hasarını da önler.

Kartuş filtrasyonu: Polipropilen filtreler, 1 ila 5 µm çapındaki partikülleri çıkarmak için kullanılır.

Dozlama: Bazı RO sistemlerinde, bakterileri öldürmek için oksitleyici bileşenler (örneğin, klor) eklenir, ardından kloru gidermek için bisüfit dozlama yapılar ve ince film kompozit membranın zarar görmesini önlemek için klor gibi oksitleyici bileşenleri çıkarmak için aktif karbon filtreler kullanılır.

Ön filtrasyon pH ayarı: Besleme suyunun pH'ı, sertliği (özellikle kalsiyum karbonat) ve alkaliliği, boru ve membranlarda ölçeklenmeye neden olarak bir RO ünitesinin verimliliğini önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle, RO sistemleri, kireçlenmeyi önlemek için suyun sertliğini minimize etmek ve karbonat ve fosfatı çözünebilir kimyasal formlara dönüştürerek kalsiyumla etkileşimlerini önlemek için su arıtımı kullanır. Karbonatları çözünebilir karbonik asit formunda tutmak ve sistem içinde çökmesini ve ölçek oluşumunu önlemek için hesaplanmış miktarlarda anti-scalantlar, yumuşatıcılar veya asitler giriş su kaynağına enjekte edilir.

Bu reaksiyonların temel kimyası:

Karbonatın karbonik aside dönüşümü, kalsiyumla birleşerek kalsiyum karbonat oluşturmasını önleyerek kireçlenmeyi engeller. Kalsiyum karbonat kireçlenme eğilimi, Langelier doygunluk indeksi kullanılarak tahmin edilir. Karbonat ölçeklerini kontrol etmek için çok fazla sülfürik asit eklenmesi, osmoz membranlarında kalsiyum sülfat, baryum sülfat veya stronsiyum sülfat ile kireçlenme oluşumuna yol açabilir.

Ön filtrasyon anti-scalantları: Ölçek inhibitörlerinin (anti-scalantlar olarak da bilinir) eklenmesi, asidin sadece kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat ölçeklerinin oluşumunu önleyebilmesine kıyasla, her türlü ölçek oluşumunu önler. Anti-scalantlar, karbonat ve fosfat ölçeklerini engelleme yanı sıra, sülfat ve florür ölçeklerini de önler ve ayrıca kolloidleri ve metal oksitleri çözer. Ana avantajı, anti-scalantların asit çözünür ölçekleri, aynı ölçeği sülfürik asit kullanarak kontrol etmek için gereken dozun bir kısmında kontrol edebilmesidir.

Bazı küçük ölçekli tuzdan arındırma RO üniteleri, plajlarda veya sahil şeridine yakın yerlerde bulunur. Bu giriş tesisleri nispeten basit inşa edilir ve deniz suyunun, kaynak suyu çıkarma bölgesindeki yeraltı kumları üzerinden filtrasyon yoluyla ön arıtılması gerekir; bu, nispeten pahalı çoklu ortam filtreleri kullanmak yerine yapılır. Doğrudan deniz suyu ile karşılaştırıldığında, plaj kuyuları kullanan girişler, katılar (TDS), silt, yağ ve gres, doğal organik kirlilikler ve sucul mikroorganizmalar açısından nispeten daha iyi kalite sunar. Plaj girişleri ayrıca, daha az enerji gerektiren, biraz daha düşük tuzlulukta kaynak suyu sağlayabilir.

M. Basınç pompası

Ters ozmoz (RO) olayını etkinleştirmek için suyu membranın üzerinden geçmeye zorlayacak şekilde basınçlandırmak için yüksek basınçlı bir pompa gereklidir. Tipik basınçlar, tuzlu su için 225 ila 375 psi (15.5 ila 26 bar veya 1.6 ila 2.6 MPa) arasında değişir. Deniz suyu/tuzdan arındırma pompaları, üç ila dört kat daha yüksek basınçlar gerektirir ve bu basınçlar 800 ila 1,180 psi (55 ila 81.5 bar veya 6 ila 8 MPa) arasında değişir, bu nedenle daha fazla enerji gerektirir. Enerji geri kazanım yöntemi (enerji geri kazanım cihazları aracılığıyla) kullanıldığında, büyük ölçekli RO ünitelerinde olduğu gibi, yüksek basınç pompasını çalıştırmak için kısmi miktarlarda enerji geri kazanılır ve böylece sistemin genel ek enerji gereksinimi azaltılır.

N. Basınç Geri Kazanım Pompası

Verimli enerji geri kazanım sistemleri, enerji tüketimini yaklaşık %50 oranında azaltabilir. Yüksek basınç pompası giriş enerjisi, atık akış yoluyla geri kazanılır ve bir enerji geri kazanım cihazına yönlendirilir. Enerji geri kazanım cihazları, RO'nun enerji ihtiyaçlarını ve dolayısıyla maliyetlerini azaltabilir. Basınçlandırılmış konsantre akışını kullanan bir çift etkili piston pompası (veya bir türbin), her pistonun bir tarafına uygulanarak karşı taraftan membran besleme akışını sürdürür.

Bazı sistemler, membran bileşeninden akan permeat suyunun enerjisini kullanan bir permeat pompası da kullanır. Bu basit enerji geri kazanım cihazı, yüksek basınç pompası ve enerji geri kazanımını tek bir kendi kendini düzenleyen üniteye birleştirir. Bu yöntemler, 3 kWh/m³ veya daha az enerji tüketen daha küçük düşük enerjili sistemlerde daha az yaygın olarak kullanılır, ancak daha büyük sistemlerin enerji gereksinimlerini azaltmada faydalı bileşenlerdir. Enerji geri kazanım için kullanılan cihazlar Tablo 4'te açıklanmıştır.

Tablo 4 RO Sistemlerinde Kullanılan Enerji Geri Kazanım Sistemi:

Kurtarma yöntemi	Tanım
Nüfuz pompaları	Bunlar RO membranı ile akış kısıtlayıcılar arasında kullanılır ve dışarı akıştan gelen enerjiyi yakalar.
Turboşarj	Konsantre akışıyla çalıştırılan, doğrudan bir santrifüj pompaya bağlanan, yüksek basınç pompasının çıkış basıncını artıran, yüksek basınç pompasının ihtiyaç duyduğu basıncı ve dolayısıyla enerji girişini azaltan bir su türbini.
Türbin veya Pelton çarkı	Giriş gücü sağlamak için yüksek basınçlı pompanın tahrik miline bağlanan, basınçlı konsantre akışıyla çalıştırılan bir su türbini. Daha küçük sistemlerde türbinlerin yerine pozitif deplasmanlı eksenel pistonlu motorlar kullanılabilir.
Basınç değiştirici	Basınçlı konsantre akışı, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için doğrudan bir piston veya türbine yönlendirilir. Giriş suyunu membrana beslemek için basıncı tipik olarak 3 bar (50 psi) aralığında artırmak için kullanılan bir takviye pompası. Genel olarak bu, yüksek basınç pompası üzerindeki yükü konsantre

	akışına/atık maddeye eşit bir miktarda, tipik olarak yaklaşık %60 oranında azaltabilir. Bunlar, 3 kWh/m ³ veya daha az enerji tüketimine sahip daha büyük, düşük enerjili RO sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
--	---

O. Yeniden mineralizasyon ve pH ayarı

Bazı sistemlerde, arıtılmış su, boru hatlarını ve depolama tanklarını korumak için kireç veya kostik soda eklenerek stabilize edilir. Bu, boruların ve beton kaplı yüzeylerin korozyonunu önlemek için yapılır. Kireç, pH'ı 6.8 ile 8.0 arasında ayarlamak için kullanılır; bu, hem belirli bir ülkedeki içme suyu spesifikasyonlarını karşılamak hem de etkili dezenfeksiyon ve korozyon kontrolü sağlamak içindir. Ayrıca, RO süreciyle sudan çıkarılan bazı mineralleri geri kazandırmak ve doğal tadı eklemek için kalsiyum ile yeniden mineralizasyon gerekebilir.

P. Dezenfeksiyon yöntemleri

Zorunlu olmasa da çoğu RO tesisinde son filtreleme veya dezenfeksiyon sistemleri bulunur. Son işlem, filtrasyondan sonra suyu dağıtım için kabul edilebilir bir şekilde hazırlamaktan oluşur. RO, birçok patojen, koku ve kimyasal için etkili bir bariyer olmasına rağmen, son işlem yöntemleri, membranlarda olası ve ek tehlikeler, alet ve boru kontaminasyonu veya ekipman arızalarına karşı ikincil koruma sağlar.

Sistem arızası, membranların, aşağı akış sisteminin veya dağıtımın kirlenmesi ve geri yıkama işlemleri sırasında meydana gelebilir. En yaygın iki yöntem, UV lambaları kullanılarak dezenfeksiyon veya klorlama ya da patojenlere karşı koruma sağlamak için klor ve amonyak ekleyerek kloraminasyon yapılmasıdır. Membranın gözenek boyutu ve dokuma yapısı nedeniyle, RO, zararlı kirlenmelerin ve patojenlerin sistemin temiz su tarafına girmesini önler. Ancak, suyun tadını ve sağlıklı mineralleri de yok eder. Bu nedenle, içme suyu için demineralize edilmiş temiz suyun yeniden mineralize edilmesi gerekebilir. Bu nedenle, şişelenmiş su şirketleri, suyun orijinal tadını yeniden yaratmak için kalsiyum veya sodyum klorür ve/veya potasyum klorür eklerler.

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerde suyu içilebilir hale getirmek için pratik ve maliyet etkin bir güneş suyu dezenfeksiyon yöntemi bildirmiştir. Bu yöntem, suyla dolu ve altı saat boyunca güneşe maruz bırakılan şeffaf PET (kimyasal olarak inert, gıda sınıfı ambalaj plastik) şişeler kullanmayı içerir. Güneş ışığındaki ultraviyole A (UVA) ışınları, virüsler, bakteriler ve parazitler gibi patojenleri öldürmek için kullanılır. Bu sürecin, daha düşük sıcaklıklarda ve çoğu enlemde bile çalıştığı bildirilmiştir.

Q. RO tesisi satın almayı ve/veya kurmayı değerlendirirken dikkate alınması gerekenler

Ters ozmoz teknolojisi, yalnızca güvenilir bir su kaynağının mevcut olduğu ve suyun çözünmüş tuzlar veya florür, arsenik, kadmiyum ve/veya yüksek TDS gibi kimyasal kirlenmeler içerdiği bölgeler için gereklidir. Eğer biyolojik kirlenme tek sorun ise, RO kullanılacak doğru teknoloji değildir, çünkü daha az maliyetli teknolojiler mevcuttur.

Bir RO su arıtma sistemi tasarlarken veya satın almaya karar verirken, özellikle topluluklara temiz su sağlama düşünüyorsanız, birkaç alanı dikkate almak gerekir (Tablo 5).

Tablo 5 Bir RO Sistemi Satın Almayı Değerlendirirken Dikkate Alınması Gereken Temel Alanlar

Öge	Dikkate alınması gereken temel bileşenler
a	Ölçek büyütme veya diğer köylere genişletme seçeneği
b	Birden fazla RO ünitesinde membranların, filtrelerin ve diğer malzemelerin uyumluluğu
c	Giderilmesi veya yok edilmesi gereken rahatsızlıklar ve bunların sudaki konsantrasyonları
d	Giriş suyunda toplam çözünen maddeler (TDS) ve klor gibi oksitleyici maddelerin varlığı
e	RO tesislerinin uzun vadeli bakımının uygun şekilde yapılabilmesi ve mevcut uzmanlık
f	Maliyet kurtarma ile topluluk ihtiyaçları arasındaki denge
g	Tesisin sürdürülebilirliği ve kullanıcılara maksimum fayda sağlama imkânı
h	Aritilmiş suyun kullanıcı olmayanlara tanıtılmasına yönelik farkındalık programları ve tanıtım oluşturma yeteneği
i	Tesisten çıkan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi ve su kütlelerinin kullanıcılarıyla çatışmaların önlenmesi

R. RO arıtma tesislerinin işletme maliyetleri

Ters ozmoz tesisleri, suyun membran ünitesine girmeden önce basınçlandırılması için elektrikle çalışan yüksek basınç pompalarına ihtiyaç duyar. Güvenilir, kesintisiz, basınçlandırılmış tuzlu su kaynağı, güvenilir bir elektrik kaynağı ve atık su bertaraf sistemi, bu RO ünitelerinin optimal ve güvenli işleyişi için gerekli bileşenlerdir. Şebeke bazlı elektrik arzının olmadığı bölgelerde, bu mekanik pompaları çalıştırmak için güneş enerjisi etkin bir şekilde kullanılabilir.

RO sistemleriyle ilişkili temel işletme maliyetleri arasında operatör ve bakım personeli maliyetleri, dağıtım maliyetleri (varsa), elektrik maliyetleri ve filtreler ile membranların değiştirilmesi yer alır. Bu tür üniteleri işleten personelin tamamen eğitilmiş ve uzun vadeli olarak desteklenmesi zorunludur. Operasyonel hale geldikten sonra, bu ünitelerin uzun vadeli bakımını ve verimliliğini sağlamak için bir hayır kurumu, konsorsiyum veya şirket tarafından bakım yapılmalıdır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, nitelikli teknisyenler veya mühendisler, sistemin uzun vadeli düzgün bakımını düzenli olarak denetlemelidir.

II SONUÇLAR

Temiz ve kirlenmemiş suya erişim, su kaynaklı patojenlerin, toksinlerin ve kimyasal kaynaklı hastalık ve ölümlerin yayılmasını kontrol altına almak üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır. Bu durum, sadece ishal ve dizanteri gibi hastalıkları değil, aynı zamanda kimyasal kaynaklı rahatsızlıklar, kronik böbrek hastalığı ve özellikle savunmasız gruplarda görülen diğer kronik hastalıkları da içermektedir. Güvenli içme suyu temini ve insan atıklarının düzgün bertarafı, ulusal kalkınma, halk sağlığı ve insan ömrü üzerinde en büyük etkiye sahip müdahaledir.

Temiz su, günlük yaşamımızın hayati bir gücüdür. Ters ozmoz (RO) yöntemi, toplum ve sanayi tarafından yaratılan kirlenmeler sorununu ele almak için geliştirilmiştir. Su arıtma sistemleri, ev için küçük bireysel ünitelerden, bireysel evlere, köylere, hastanelere ve sanayiye içme suyu sağlamak için kullanılan daha büyük ticari ölçekli ünitelere kadar çeşitli boyutlarda mevcuttur. Ters ozmoz, bu durumların birçoğu için iyi bir seçenektir. Ancak, bu faydaları yaratırken, RO yöntemi aynı zamanda ele alınması gereken sorunlar da yaratabilir.

Devam eden benzeri görülmemiş iklim değişiklikleri ve bunların çevresel etkileri, su kirliliği dahil olmak üzere, su güvenliğini küresel bir tehdit haline getirmiştir. Sel ve kuraklık döngüleri; yükselen deniz seviyeleri, sık sık meydana gelen fırtınalar, kasırgalar ve tayfunlar ve dünyanın belirli bölgelerindeki aşırı nüfus artışı, su kirliliği ve su güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Küresel olarak, kirli su tüketimi yılda 8 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır ve bunların çoğu ishal hastalıklarına atfedilmektedir.

İki geniş su kirliliği türü vardır. Kanalizasyon ve bakteriyel kirlilikten kaynaklanan, dizanteri gibi ishal hastalıklarına yol açan su kirliliği ve kimyasallar ve toksinlerden kaynaklanan kirlilik. Mikrop içeren kirli su, kimyasal dezenfektanlar (örneğin, klor), ultraviyole lambalar, kaynatma, yüksek kaliteli ultra filtrasyon veya RO yöntemi kullanılarak nispeten kolayca arıtılabilir. Ancak kimyasal toksinler ve ağır metallerin giderilmesi yalnızca RO ve iyon değişimi gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Doğal ve mesleki ortamlarda çeşitli toksik ajanlara maruz kalmak yaygın bir durumdur. Bu kimyasallar ve toksik ajanlar, oral, inhalasyon veya transdermal yollarla insan vücuduna girebilir ve böbrekler (örneğin, kronik böbrek hastalığı) dahil olmak üzere tüm organ sistemleri üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Birçok kişi, su kaynaklı ölümlerin üçte birinin bakterilerle değil, kimyasallar, ağır metaller ve toksinlerle kirlenmiş suyun tüketiminden kaynaklandığının farkında değildir. Kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller ve florür ile pestisitler, herbisitler, fungusitler ve kimyasal gübreler gibi tarım kimyasalları içme suyunu kirletmeye devam ederek hastalık ve ölüm oranlarını artırmaktadır.

Ağır metal zehirlenmesi ve toksinlerin neden olduğu sağlık sorunları arasında kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, kısırlık, gelişimsel bozukluklar ve beyin bozuklukları bulunur. Suda bulunan toksik kimyasallar veya mikrobiyal organizmalar görülemez, tadılamaz veya koklanamaz. Ancak insanlar, suyun kalitesini tat, koku ve görünümle yargırlar; fakat suyun kalitesini test etmeden ve sağlık riskleriyle ilişkilendirmeden doğru bir şekilde değerlendirecek bir teknoloji mevcut değildir. Hastalıkla etkilenen bölgelerdeki su, genellikle bir veya daha fazla toksik ağır metal veya florürle kontamine olmuştur; sert su olup, kalsiyum/magnezyum fosfatlar içerir veya çeşitli insan bozukluklarına ve erken ölümlere yol açan tarım kimyasalları içerir.

Sri Lanka'da multifaktöriyel kökenli kronik böbrek hastalığı (CKD-mfo) insidansının yüksek olduğu bildirilmiştir: Balkan nefropatisi ve Güney Amerika'nın bilinmeyen kökenli böbrek hastalığı (CKDuo) buna iki örnektir. İnsanlar ve doğa, tarım uygulamaları, jeoloji ve toprak kimyası arasındaki karmaşık etkileşimler nedeniyle, tek bir hastalığa yol açan tek bir nedeni belirlemek zor veya imkansızdır.

İklim değişikliklerinin, su ve hava kirliliğinin, ekosistem bozulmasının ve küresel ısınmanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda artan endişeler vardır.

Yenilenemez enerji kaynaklarının sınırlı rezervlerinin aşırı kullanımı, su kaynaklarının yanlış kullanımı ve modern tarım, tükenbilir petrokimya kaynaklarına bağımlılık, içme suyu

kaynaklarını daha da tehlikeye atmıştır. Geleneksel bilgelik sağlam olsa da, geleneksel düşünce özellikle kriz zamanlarında sağlıklı veya uygun olmayabilir.

Yeni paradigmaları keşfetmeli ve mevcut yöntem ve uygulamaları değişen durumlara, demografik ve teknolojik değişikliklere, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine, ayrıca gelecekteki su taleplerine uyarlamalıyız. Temiz suyun kıtlığı göz önüne alındığında, RO, kırsal topluluklar için içme suyu üretmek amacıyla çoğu ülkede en iyi seçeneklerden biridir.

Çıkar Çatışmaları: Yazarın çıkar çatışması yoktur.

Yazar: Galip ARDUÇ

Web site: <https://galiparduc.com/>